

CLASSE, RAÇA E SEGURANÇA PÚBLICA BRASILEIRA

Silva, Eric Quevedo, eric.quevedo@acad.ufsm.br¹
Sena, Fernanda Fernandes, nandasefernandes@gmail.com²

¹Autor, graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

²Orientadora, Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (UFSM)

Resumo: Esta produção tem por objetivo discorrer acerca da construção histórica por trás da criminalização da pobreza, analisando-se as influências e apresentando os fatos que refletem esta prática na sociedade brasileira contemporânea. O problema a ser discutido é acerca de como essa criminalização dos excluídos está enraizada na nossa história e apresenta-se como consequência de um sistema econômico capitalista - um reflexo cada vez mais presente na realidade do nosso país. Compreendendo qual é o papel que o Estado e suas instituições, bem como o próprio direito penal e a criminologia, possuem na (re)produção de uma violência contra a pobreza e as classes subalternas. Utilizando como pressuposto metodológico o referencial bibliográfico, revisão de documentos históricos e a análise de dados secundários, argumentando como as populações que são excluídas socialmente dos espaços nas cidades são análogas à aquelas que habitam no superlotado sistema prisional brasileiro. São indivíduos invalidados, marcados como delinquentes ou desviados; caracterizados, em sua grande maioria, por serem negros, em situação de miséria e com baixos níveis de escolaridade.

Palavras-Chave: criminalização da pobreza, punitivismo, capitalismo, Estado penal.

1. INTRODUÇÃO

Quando nos referimos à pobreza no Brasil, é possível identificarmos como parte do senso comum uma noção de relação ou conexão entre a criminalidade e a pobreza. Assim, a pobreza irá se apresentar como o “fenômeno dos que não têm” (TELLES, 1993) - dos que não tem ética, moral e formação pessoal- se mostra como a falta de condições materiais e, conseqüentemente, das condições de exercerem a sua cidadania e obterem acesso aos direitos básicos para uma vida minimamente digna. De acordo com o pensamento da socióloga Vera da Silva Telles (1993), o despojamento da pobreza na sua dimensão ética exibe-se como consequência de uma sociedade onde vigoram regras culturais de uma tradição hierárquica, patriarcal e opressora.

Essa é a matriz de insensibilidade que atravessa de ponta-a-ponta a sociedade brasileira, uma exploração selvagem das relações de trabalho; também são a prepotência e autoritarismo das relações de mando, para não falar do reiterado desrespeito aos direitos civis das populações da classe trabalhadora. Esse processo acaba fixando a pobreza enquanto marca de inferioridade, como um modo que descredibiliza os indivíduos do exercício de seus direitos; percebidos numa diferença incomensurável, aquém da equivalência que a formalidade da lei supõe e que o exercício dos direitos deveria concretizar, como prova evidente o paradigma repressivo das forças coercitivas do Estado que declara publicamente que “nem todos são iguais perante a lei” e que os mais fundamentais direitos civis só serão válidos para aqueles que possuem os atributos da respeitabilidade - sendo percebidos como monopólio das elites e sobrando para estas “classes baixas” a imposição autoritária da ordem. (TELLES, 1994).

Nesse sentido, identificando uma naturalização da violência à pobreza que é perceptível dentro de nossas vivências diárias, o presente trabalho visa desenvolver uma análise de como as instituições e o próprio Estado operam tais desigualdades (como ocorre essa “gestão da miséria”). Elaborando uma pesquisa acerca de como tais instituições produzem e reproduzem estas condições pelas quais alguns grupos ou minorias sociais são despojados do direito de terem direitos; onde alguns sujeitos sociais acabam sendo submetidos ao mando/controlado e outros não. Por sua vez, abordando também como o direito penal e a criminologia contribuem para a (re)produção destes preconceitos raciais e sociais contra as populações mais pobres e as classes subalternas. Precisamos compreender através do pensamento criminológico crítico, quais são as matrizes e padrões teóricos, políticos e ideológicos, que fazem com que o direito se manifeste como força reprodutora desse Estado punitivo e opressor.

2. IDEOLOGIA: CONCEITO E PRÁTICA

O pensamento e as ideologias são construções históricas sociais que acabam possibilitando a perpetuação de práticas sociais, e ocorrem de forma mais ou menos estruturada de acordo com os grupos que se colocam em campos antagônicos em uma luta pela narrativa hegemônica. A conceituação de ideologia pode ser encontrada no senso comum, numa visão individualizada. É possível observar entre as pessoas, uma noção de que a ideologia nasce com o indivíduo, sendo esta espontânea; uma ideia que a pessoa acredita que criou no seu subconsciente e escolheu seguir (RIBEIRO, 2019). Por exemplo, quando ouvimos alguém dizer que “segue sua própria ideologia” - neste sentido como uma forma de viver, com preceitos e valores próprios.

Também é identificável uma prática no senso comum, de pessoas que excluem a ideologia -ou tentam taxando a mesma como tudo aquilo que não concordam; eximem-se de qualquer ideologia (como se fosse possível), se colocando como indivíduos sem pensamentos ideológicos - algo equivocado ao considerarmos os processos de socialização e a influência da cultura.

Por outro lado, na perspectiva marxista, a ideologia parte da classe dominante (burguesia) para a classe dominada/oprimida (proletariado). Para Marx, as ideias hegemônicas seguidas pelas pessoas são alienantes, circulam para manter este sistema de classes, através da manutenção dos burgueses no poder e dos proletários como classe submissa. Assim, seguiríamos estas ideias devido a falta de uma consciência de classe que permitisse a difusão de ideias próprias e uma oposição ao processo de alienação. “As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes” (ENGELS; MARX, em “A Ideologia Alemã”).

Poderíamos interpretar uma frase bastante difundida na nossa contemporaneidade, que retrata justamente essa concepção proposta por Karl Marx. Quando analisamos, sob a ótica marxista, a seguinte afirmação: “trabalhe com o que você gosta e nunca terá de trabalhar uma vez na vida”, é possível identificar uma ideia imposta pela classe dominante (uma ideologia) que visa evitar que criemos consciência, enquanto classe, das condições exploradoras e alienantes de trabalho.

Outro pensador que apresentará um conceito de ideologia é o italiano Antonio Gramsci, filósofo preso durante a ditadura fascista de Benito Mussolini na Itália - onde produziu a sua reconhecida obra Cadernos do Cárcere. De acordo com Liguori (2007), o jovem Gramsci não percebe a ideologia a partir da conceituação predominante da interpretação marxiana do século XX (como uma falsa consciência).

Para Gramsci, “a ideologia é uma concepção de mundo. Uma concepção que todos possuímos e que não poderíamos não ter” (LIGUORI, 2021). A ideologia -concepção de mundo- são as lentes que utilizamos para perceber a realidade. Estas, por sua vez, não são naturais, são lentes providas do ambiente em que vivemos, formamos e nós desenvolvemos. Na visão do filósofo italiano, o conceito de ideologia possui diversas faces; isto é, Gramsci apresenta uma “escala de equivalências” do termo. Partindo desde sua percepção mais simples (aquela que todos possuem e exprime-se em coisas que nós fazemos - como a linguagem), até uma ideologia mais complexa (como a filosofia).

Conjuntamente com o uso da linguagem, encontra-se o senso comum. “Todos nós possuímos um [senso comum], embora não seja individual, toda classe ou categoria social, até mesmo cada cidade ou região, possui o seu” (LIGUORI, 2021). São aquelas ideias, simples e amplamente difundidas que todos nós temos e nem sequer percebemos que é assim (como o conceito de uma família tradicional). Para Gramsci, estas ideias nos são impostas pelo “aparato cultural do Estado”, que contribuem na formação do senso comum e as disseminam (os jornais, a mídia, o sistema escolar, etc). Segundo Liguori (2021) todos os grupos possuem um senso comum, mas é somente quando as forças revolucionárias (não-burguesas ou anti-burguesas) alcançam a possibilidade de difundir sua própria concepção de mundo e, conseqüentemente, destruir aquela concepção burguesa; somente aí as classes subalternas serão aptas a colocar em questão a luta pelo poder e pela hegemonia, ter a capacidade de construir seu próprio senso comum e difundido na população - conquistando os aparelhos de consenso.

Portanto, para Antonio Gramsci, “ideologia é uma concepção de mundo, fundamental para uma luta por uma nova sociedade; para que uma sociedade diferente afirme uma nova concepção de mundo e amplie o seu senso comum” (LIGUORI, 2021). Gramsci apresenta então o conceito de “progresso intelectual da massa”, isto é, permitir a um número cada vez maior de pessoas a compreender o mundo em que se encontra e ter consciência de sua subjetividade.

3. PANORAMA DAS DESIGUALDADES NO BRASIL

A pandemia do novo coronavírus (SARS-COV-2), agravou a pobreza no mundo, principalmente em nosso continente. De acordo com dados apresentados pelo Panorama Social da América Latina 2020 (CEPAL), há uma estimativa de 209 milhões de pessoas em situação de pobreza ao final desse ano, equivalente a mais de 22 milhões do que no ano anterior. No Brasil, de acordo com o “Olhe para a fome”, em 2020 cerca de 19,1 milhões de pessoas conviviam com a fome e em 2022, o número aumentou exponencialmente para 33,1 milhões de pessoas que não têm o que comer. Pode-se destacar um fator importante para o aumento nos níveis de pobreza no país durante os dois primeiros anos da pandemia da COVID-19, a necessidade das medidas de isolamento social.

Estas medidas foram um duro golpe nas atividades essenciais presenciais, causando uma queda de 51% na taxa de ocupação nacional - porcentagem de pessoas na força de trabalho, com 14 anos ou mais, que estão desempregadas (IBGE). Resultando em 14,5 milhões de desempregados no Brasil, 75 mil estabelecimentos fechados e uma queda de 20,1% na renda média.

A histórica desigualdade socioeconômica brasileira consolidou a pandemia no país com uma grande quantidade de casos nas periferias. Estudos comprovam que no nosso país, os negros são 1,5 vezes mais propensos a morrer de coronavírus do que os brancos (OCDE, 2021). Em São Paulo, foi determinado que uma pessoa negra tem 62% de chances a mais de morrer com a doença (Observatório Covid, 2020). Contudo, no Rio de Janeiro foi observado um contraste na taxa de mortalidade pela doença entre o Leblon (2,4%) e na Maré (30,8%).

Ademais das medidas de isolamento social (indispensáveis para todo o cenário pandêmico), o mal funcionamento das instituições competentes, aliado ao governo que se instalou no Palácio do Planalto com as eleições de 2018, contribuíram forte e incansavelmente na manutenção/agravamento das desigualdades sociais, o genocídio das comunidades tradicionais, dos negros e das minorias sociais; acabando com as políticas públicas e enfraquecendo, ainda mais, a democracia e sociedade brasileira.

“O corte dos programas sociais retoma o áspero caminho rumo à ascensão da miséria e da violência ao hipertrofiar o direito penal e sua força sancionadora, buscando os locais de guetos e onde se encontram as famílias mais pobres, que passam a ser em maior número tendo em vista a redução dos programas sociais do Estado. A destruição do Estado social e a hipertrofia súbita do Estado penal são dois desenvolvimentos concomitantes e complementares, ou seja, o estabelecimento de um governo da miséria.” (WACQUANT, L. 2009).

O deterioramento de políticas sociais contribui fortemente para o aprofundamento das desigualdades no país, inclusive empurrando pessoas em situação de miséria para a criminalidade. De acordo com o Censo 2018 realizado pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o número de pessoas encarceradas totalizava cerca de 602.217 pessoas distribuídas nas unidades federativas brasileiras. Onde se divide entre 95% de homens e 5% de mulheres, com uma faixa etária entre 18-24 anos (30,52%) e 25-29 anos (23,39%). Ao falarmos da questão de raça e etnias, a maioria considerável é preta ou parda (54,96%) e os 45,04% restantes formariam as outras etnias. Os dados também exibem que, quanto à formação acadêmica, 71,15% dos privados de liberdade completaram apenas o ensino fundamental básico (até o 9º ano). Uma baixa escolaridade aponta, consecutivamente, uma baixa renda, o que demonstra que o corte de políticas sociais, a crise econômica e a alta na taxa de desemprego contribuem de forma contundente para a criminalização das populações mais pobres

4. O CAPITALISMO NA CRIMINALIZAÇÃO DOS POBRES

A criminalização dos pobres é uma prática intrínseca ao sistema econômico em que vivemos e vem se intensificando cada vez mais nesse capitalismo moderno. Para ser possível compreendê-lo, devemos analisar esse desenvolvimento histórico de um movimento de transformação societária que foi conduzindo e possibilitando a

ascensão e consolidação do capitalismo como formato social-econômico e essa prática da criminalização dos pobres - das classes oprimidas, dos subalternos e das minorias sociais.

Inevitavelmente, para alcançarmos uma plena interpretação deste sistema, far-se-á necessário analisar a fundo o trabalho do alemão Karl Marx, quando em suas obras ele descreve os processos/fatores que se relacionam e perpetuam as desigualdades sociais. Ao utilizar o método materialista dialético, Marx analisa os processos históricos através de uma contraproposta à dialética de Hegel. Enquanto uma se constrói através de tese e antítese, Marx acrescenta a síntese, onde a partir de antagonismos se desenrola a conjuntura, ou seja, a produção de uma realidade através do conflito (MARX, 2011).

Marx irá se referir ao nascimento do capitalismo com a formação do sistema feudal, caracterizado por uma aristocracia rural (os donos das terras que também controlam as relações sociais e os modos de produção); os comerciantes, antigos servos que não se adaptaram ao sistema e procuraram a sua subsistência numa atividade econômica secundária; e por último, os servos, aqueles que moravam e trabalhavam na terra de seus senhores feudais.

Com o passar dos anos e o desenvolvimento das comunicações, vão se formando os chamados burgos e nasce a classe da burguesia. As grandes navegações tiveram um papel fundamental neste processo, visto que acabaram expandindo os mercados e desencadeando o início do fim do sistema feudal. Aquela estrutura econômica já não mais se adequava às necessidades e exigências que acompanhavam a ampliação mercantil, restando então à própria burguesia a perceber tal circunstância e adaptar-se para modificar o seu modo de produção a fim de adequar-se a essa nova realidade mundial.

Em sua obra, Karl Marx e Friederich Engels irão atribuir à burguesia um enorme papel revolucionário ao conseguirem subverter o feudalismo, que trazia consigo uma série de transformações sociais. Entretanto, esta “revolução burguesa” não objetivava excluir os conflitos entre classes, mas apenas substituir “novas classes, novos códigos de opressão, novas formas de luta” das que existiam no passado. Essa revolução apenas visava atender os próprios interesses burgueses, conquistando melhorias e uma soberania política exclusiva do Estado representativo moderno.

Seguindo nessa linha de percepção histórica marxista, podemos destacar a Revolução Industrial na continuidade dessa criminalização da pobreza. Este acontecimento histórico, resultado da revolução burguesa, acarretou em grandes impactos sociais transformando a economia do campo e artesanal em economia industrial, obrigando a inserção destes indivíduos/trabalhadores neste novo cenário para garantir a sua sobrevivência - resultando no êxodo rural.

A individualização dos trabalhos e produtos acabaram se perdendo em detrimento da padronização das máquinas, causando também um modo de subalternização da condição humana por meio da precarização e alienação do trabalho. É neste sentido que Marx irá descrever o processo de acumulação de capital, que consiste na ampliação das forças produtivas por meio do consumo da mais-valia extraída do trabalhador. Isto é, consiste no uso ampliado dos meios de produção e da força de trabalho para a produção crescente de mercadorias.

Com o desenvolvimento e progressão dos mercados, com o capital efetivando-se enquanto modo de produção, também se transforma o sentido de propriedade, obrigando o trabalhador (ou mais precisamente a sua força de trabalho) a se colocar como mercadoria à venda. Se antes ele utilizava-se das condições oferecidas pela natureza para tirar a sua sobrevivência, agora ele precisa se submeter à lógica capitalista. Os donos desses meios de produção, então, empossaram-se da exploração do proletariado.

“A condenação de uma parte da classe trabalhadora à ociosidade forçada em razão do sobretrabalho da outra parte e vice-versa, torna-se um meio de enriquecimento do capitalista individual, ao mesmo tempo que acelera a produção do exército industrial de reserva num grau correspondente ao progresso da acumulação social”. (MARX, K; 2013).

Na perspectiva do pensador, portanto, é através do nascimento da propriedade privada que se dá origem à desigualdade social. A partir do momento em que um indivíduo toma certa porção de espaço e o determina como seu, acaba apropriando-se, de maneira perene, dos meios de produção e produtos de “suas” terras - transforma uma simples posse em propriedade. Assim, a propriedade enquanto instituição social possui uma história, que é construída por um sistema histórico-social que não esteve sempre presente na civilização humana. Neste processo, os mais abastados são

os que se esbanjaram e desfrutaram de regalias, enquanto os desprovidos/despossuídos não conseguiam nem sequer suprir as necessidades básicas para sua subsistência.

Se por um momento compararmos com a nossa sociedade, vemos como isso não deixou de ser atual, considerando que o número de pessoas que convivem com a fome diariamente aumentou 14,2 milhões durante a pandemia (totalizando cerca de 33,1 milhões de pessoas); fazendo contraste aos novos 10 bilionários que o país “ganhou” desde o início da pandemia (alcançando um total de 55 bilionários no Brasil) - de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Norberto Bobbio.

Devemos então compreender a interconexão entre a propriedade privada, a ganância, a separação do trabalho, capital e propriedade de terras, do valor e desvalorização do homem. Esta propriedade privada afeta diretamente a liberdade dos despossuídos. Estes não são mais permitidos produzir nos campos devido a que isso já possui um proprietário, nem nas ruas das unidades industriais pois ali ocupam os burgueses e donos dos meios de produção. Ampliaram-se os direitos dos proprietários em detrimento desses despossuídos e sua falta de meios de subsistência. Estes últimos não poderiam sequer transitar pelas terras sem a autorização dos “donos” das mesmas, enquanto estes poderiam usufruir/extrair daquelas terras, de produzir e render lucro nelas.

Marx fazia referência a uma norma que criminaliza o furto de madeira na antiga Prússia, que salienta essa relação problemática que há entre delito e sanção, uma “lógica míope que se converteu em lei”. Na sua perspectiva, a pena enquanto limitação de prática ilícita teria de ser proporcional ao ato praticado. Para Marx, ocorre uma inversão dos papéis do Estado e do direito, tendo em vista a competência jurídica atribuída ao guarda-florestal (empregado do proprietário de terras) e expresso na lei, para avaliar o prejuízo do “crime” e determinar uma pena - multa ou trabalhos forçados. Ele aponta, portanto, uma confusão entre os âmbitos privado e público.

Nesta problemática da propriedade privada, Karl Marx irá propor uma reflexão quanto a sua origem paradigmática. Nas suas palavras, “se todo atentado contra a propriedade, sem qualquer distinção, sem determinação mais precisa, for considerado furto, não seria furto também toda propriedade privada? Por meio da minha propriedade privada não estou excluindo todo e qualquer terceiro dessa propriedade? Não estou, portanto, violando o seu direito à propriedade?”.

O pensador conclui que esta lei do furto de madeira - que abrangia inclusive os gravetos secos caídos no chão que serviriam para subsistência econômica dos excluídos- nada mais serve aos interesses privados do proprietário das terras. O Estado se colocava como garantidor dos privilégios dos senhores.

“Eles encontraram na lei não só o reconhecimento do seu direito razoável, mas muitas vezes até o reconhecimento de suas pretensões desarrazoadas”. (MARX, K. Os despossuídos: debate sobre a lei referente ao furto de madeira, 2017).

5. A QUESTÃO DO POBRE NO BRASIL

Com a chegada da família real portuguesa, o Brasil (então uma colônia) passaria por uma série de transformações sociais e estruturais. O Rio de Janeiro recebe a realeza e sua corte em festa, entretanto, os recém-chegados precisam adaptar-se às circunstâncias precárias da cidade, sem qualquer infraestrutura urbana. Muitas pessoas passam a ser desalojadas para que possa ser abrigada a grande comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados e a uma nova prática do favorecimento se instala na sociedade.

Mais tarde, no então novo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o Rio de Janeiro passaria a ganhar “novos ares”; a cidade maravilhosa receberia saneamento, ruas/calçadas e edificações modernas; o comércio e a indústria se desenvolveram.

Em contraponto, apesar de ter se constituído enquanto nação “independente” em 1822, ainda permanecia submetida aos empréstimos ingleses, aos senhores de engenho e ao sistema escravocrata - um processo de escravização que iniciava em meados de 1530 e perdurou por mais de 300 anos. Os escravizados eram submetidos a condições precárias de vida, jornadas de trabalho exaustivas e cruéis castigos físicos.

O Brasil foi o maior território escravocrata ao ocidente do atlântico, sendo o último a acabar com o tráfico de negros e, também, um dos últimos do mundo em abolir “oficialmente” a escravização - através da promulgação da Lei Áurea (1888). Embora, na prática, houvesse uma “abolição incompleta”, visto que não houve quaisquer garantias ou assistência por parte do governo imperial, deixando as populações anteriormente escravizadas sem acesso a terras,

educação e trabalho - como aponta o advogado e fundador do Grupo Palmares, Antônio Carlos Côrtes (BAPTISTA, 2021).

Assim, a Lei Áurea não trouxe consigo práticas de inclusão dos negros na sociedade, senão que estabeleceu e perpetuou desigualdades sociais, mantendo as terras e os meios de produção nas mãos de quem já previamente os detinha. Conduzindo os excluídos ao cativeiro social e fazendo com que, até os dias atuais, sofram com as consequências. Após a abolição, o negro foi deixado à própria sorte, sem qualquer mecanismo que possibilitasse um recomeço e integração à sociedade livre e assalariada. Portanto, viram-se obrigados a permanecer nesta condição de pobreza, desempregados, vivendo nas periferias das cidades e sem escolaridade - um processo de espoliação extrema.

Neste sentido, mais tarde, nasce a Lei da Vadiagem, que visa punir àqueles que estiverem “habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que assegure meios bastantes de subsistência” (CÔRTEZ apud BAPTISTA, 2021). Uma norma que tem sua fundamentação no Código Criminal do Império e o Código Penal de 1890, atingindo diretamente os ex-escravizados e seus descendentes.

Nas últimas décadas, é possível observar uma luta organizada como um movimento social, que combate o racismo e que constrói a afirmação de identidade por parte das populações negras; uma ruptura da percepção entre a “liberdade concedida” e a liberdade conquistada pela movimentação do povo negro, desde o processo abolicionista.

O projeto de modernização do Brasil, de caráter conservador, não pretendeu incorporar a população negra, tendo em vista que o movimento era fortemente influenciado por ideais racialistas que entendiam “modernizar” como embranquecer a sociedade brasileira (MARINGONI, 2011).

Neste contexto de constituição de uma identidade nacional, aparece o mito da democracia racial - proposto formalmente pelo sociólogo Gilberto Freyre. “A redução do anti-racismo ao anti-racialismo e sua utilização para negar os fatos da discriminação e das desigualdades raciais, crescentes no país, acabaram por se tornar uma ideologia racista per se, ou seja, uma negação da ordem discriminatória e das desigualdades raciais realmente existentes”, afirma Antonio Guimarães (1999). É muito importante salientar, como estes ideais anti-racialistas enraizaram-se na maneira de ser brasileira. Para Freyre, o conceito de raça seria uma “invenção estrangeira, ela mesmo sinal de racismo, inexistente para o povo brasileiro”.

“No Brasil, o ideário anti-racialista de negação da existência de "raças" fundiu-se rapidamente com uma política de negação do racismo como fenômeno social. Entre nós existiria apenas "preconceito", ou seja, percepções individuais equivocadas, que tenderiam a ser corrigidas na continuidade das relações sociais.” (GUIMARÃES, 1999)

Entretanto, os desdobramentos da abolição da escravatura, os ecos do processo de escravização, persistem e ainda são suportados pelo povo negro - com situações de pobreza, racismo e violência, seja no aquém ou no overseas.

De acordo com estudos publicados pela Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro, a maioria dos presos por tráfico de drogas são réus primários, sem antecedentes e (em muitos dos casos) sem uma devida investigação, presos em flagrante sozinhos, desarmados e com uma pequena quantidade de entorpecentes. Estas prisões se dariam durante operações do corpo de segurança, dentro de regiões supostamente dominadas por alguma determinada organização criminosa - nas favelas e periferias. A pesquisa aponta como sendo estas as características dos indivíduos que têm mais chance de serem condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, no Rio de Janeiro.

A Defensoria Pública (RJ) constatou que 62,33% das prisões foram baseadas nos relatos dos próprios policiais que a realizaram, como única testemunha ouvida no processo; e em 53,79% dos casos, o depoimento policial foi a principal prova considerada para condenar o réu.

Está pesquisa também apurou a motivação que levou os juízes a condenar os acusados pelo descumprimento da Lei 11.343/2006 -especialmente nos casos do artigo 33 (tráfico) e 35 (associação para o tráfico)- visando compreender o tratamento que o Judiciário confere às pessoas condenadas pelas referidas infrações penais, levando em consideração o aumento exponencial da população carcerária após entrar em vigor esta nova política de drogas.

O estudo aponta que 91,06% das pessoas acusadas por estas contravenções penais, são do sexo masculino e 59,39% estavam sozinhas no momento da prisão; que 82,13% das prisões decorrem de flagrantes nas operações regulares realizadas pela polícia, restando penas 6% das prisões como resultado de investigação. Além disso, 53,30% das condenações referem-se ao crime previsto no artigo 33 e em 26,33% dos casos foram conjuntamente condenados pelo artigo 35 da lei (utilizando como justificativa uma presunção de associação criminosa, em razão do local dos

fatos - tratando o indivíduo como um traficante em potencial). Referindo-se ao local como justificativa para condenação, foi observado que 65,85% dos processos onde é citado um “ponto de vendas”, existe uma menção à ocorrência em comunidades, favelas e/ou morros.

Estes problemas apontados pela pesquisa, estão diretamente ligados à própria legislação vigente, como na mencionada lei de drogas que confere ao juiz a diferenciação entre usuário x traficante (levando em conta suas circunstâncias sociais e pessoais, bem como o local de ocorrência dos fatos e a quantidade da droga); ou a exemplo da Súmula 70, expedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que afirma: “o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação”.

Outro fator que se mostra decisivo na contribuição de uma perseguição às populações negras, pobres e periféricas -maioria da população carcerária brasileira- pode ser atribuído ao populismo penal midiático, que associa as favelas ao tráfico e à violência (colocando-os como características intrínsecas à sua existência, não como resultado sistemático de uma desigualdade e exclusão social).

Estes procedimentos e práticas penais, que encarceram a juventude negra e em situação de pobreza, refletem um histórico racista e de estigmatização do indivíduo, presentes na sociedade e nas próprias instituições do Estado. A diferença explícita nos procedimentos optados pelo sistema penal, quando se trata de um homem, branco e com certo poder aquisitivo, torna revoltante a atuação das forças policiais.

Poderíamos comparar as recorrentes “práticas de controle” utilizadas pelos corpos de segurança em suas atuações nas favelas e periferias -habitadas em sua maioria por pessoas negras e/ou em condição de miserabilidade, com o recente caso envolvendo o cantor carioca Filipe Ret e sua festa privada “open beck” que viralizou nas redes sociais.

O cantor foi alvo de investigações após viralizar nas redes sociais algumas fotos de uma festa privada que organizava, onde ele aparece com um balde cheio de cigarros de maconha e distribuindo-os aos convidados (infringindo os artigos 28 e 33 da lei de drogas). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas suas residências, sendo apreendidos diversos materiais para consumo de maconha, balança, celular e uma considerável quantidade de entorpecentes. O cantor assinou um termo circunstanciado e, valendo-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, foi liberado sem prestar depoimento. Devemos considerar neste caso que o réu em questão é um homem, branco e com um grande poder aquisitivo, além do local e circunstâncias onde ocorreram os fatos - não sendo objetivo do presente texto, discutir acerca da tipificação enquanto usuário ou traficante (mas sim a seletividade no procedimento dos corpos de segurança).

Enquanto na favela, jovens negros são presos sozinhos e portando pequenas quantidades de alguma substância - quando não forçados os flagrantes; condenados com penas conjuntas sob justificativas de mera presunção (a exemplo da teoria da subcultura delinquente); sendo alvejados e mortos pelas forças policiais por “confundir um guarda-chuva com fuzil”; ou inclusive multados por sair a passear em shopping.

Essa é a realidade do Brasil, uma sociedade fruto de um racismo estrutural, institucional e estatal. Uma constante violência e desumanização do indivíduo - quando não invisibilizado; uma dominação pelas elites, um controle dos excluídos e oprimidos. Um sistema econômico que perpetua a luta entre classes e a desigualdade social, valendo-se como sustento do próprio sistema, garantindo sua continuidade em detrimento das vidas desses despossuídos (das classes subalternas).

A pandemia enfrentada pelo mundo desde 2020, escancarou e agravou ainda mais as desigualdades sociais no país, levando milhões a conviverem diariamente com a fome e a falta de acesso às condições básicas para a vida. Podemos citar como exemplo, o caso dos homens que pegaram alimentos vencidos de área de descarte de um supermercado e, mesmo tendo sido inocentados em primeira instância (furto famélico - art. 24 do Código Penal), o MP recorreu à decisão alegando que “o princípio da insignificância e do crime bagatelar como estímulo e combustível à impunidade”.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho objetivou discorrer acerca da construção histórica por trás da criminalização da pobreza, analisando as influências e apresentando os fatos que refletem esta prática na sociedade brasileira contemporânea. Foram abordados os problemas acerca de como essa criminalização dos excluídos está enraizada na nossa história, com esta se apresenta enquanto consequência do atual sistema econômico capitalista - um reflexo cada vez mais

presente na realidade do nosso país. Visando, portanto, compreender qual é a responsabilidade que o Estado e as instituições, bem como o próprio direito penal e a criminologia, possuem na (re)produção de uma violência contra a pobreza e as classes subalternas.

Através da interpretação de diversos teóricos e pensadores que sustentam uma interconexão entre a segregação socioespacial, o encarceramento em massa e o Estado punitivo. Utilizando como pressuposto metodológico o referencial bibliográfico e a análise de dados secundários, argumentando como as populações que são excluídas socialmente dos espaços nas cidades são análogas àquelas que habitam no sistema prisional brasileiro. São indivíduos caracterizados, em sua grande maioria, por serem negros, em situação de miséria e com baixos níveis de escolaridade.

O atual cenário social, político e penal brasileiro, exige um incansável esforço da população na defesa dos direitos já conquistados e uma luta contra o projeto de desmantelamento das políticas públicas orientado por um governo que se posiciona (aberta e perigosamente) a favor da repressão, militarização e segregação racial-social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baptista, Rodrigo. Dia da Consciência Negra, 50 anos: liberdade conquistada, não concedida. Agência Senado, 2021. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/11/dia-da-consciencia-negra-50-anos-liberdade-conquistada-nao-concedida>>.
- Barale, Iatã. Estado Punitivo e Criminalização da Pobreza: da Segregação Socioespacial à Segregação Carcerária. Minas Gerais: Universidade Federal de Uberlândia, 2019.
- Barros, Lucia. Da periferia à realeza, o racismo se impõe. Geledés: 2021. Disponível em: <<https://www.geledes.org.br/da-periferia-a-realeza-o-racismo-se-impoe/>>.
- Conselho Nacional de Justiça. Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0: Cadastro Nacional de Presos, Brasília, 2018. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/08/bnmp.pdf>>.
- Danin, R. A. Loic Wacquant: encarceramento em massa como política social na contemporaneidade. Revista Sem Aspas. DOI: 10.29373/semaspas.v6.n2.2017.11162. Disponível em: <<https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas/article/view/11162>>.
- Engels, Friedrich; Marx, Karl. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007.
- Engels, Friedrich; Marx, Karl. Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 2010.
- Ercolano, Ruchelli S. Entre grades: o trabalho do professor na prisão. São Paulo: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Assis, 2019.
- Figueiredo, Eduardo Henrique Lopes de; Guerra, Daniela de Lima Ranieri. Da população em situação de rua: A criminalização do invisível. São Paulo: Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, v.50, n.66, p.160-176, jul./dez. 2016.
- Galvão, Giovana. Criminalização da pobreza: o produto de uma violência estrutural. Rio Grande do Norte: Revista Transgressões, v. 1, n. 2, 2013.
- Gramsci, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Edit. Civilização Brasileira, 2011.
- Guimarães, Antonio. Raça e os estudos das relações raciais no Brasil. São Paulo: Novos Estudos - CEBRAP, n.54, 1999.
- Liguori, Guido. A originalidade do conceito de IDEOLOGIA em Gramsci. Direção: TV Boitempo. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=QiXgjY3L4Tk>>.
- Liguori, Guido. Roteiros para Gramsci. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007.
- Marx, Karl. Os despossuídos: debate sobre a lei referente ao furto de madeira. São Paulo: Boitempo, 2017.
- Marx, K. O Capital - Livro I – crítica da economia política: O processo de produção do capital. Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.
- Marx, K. O 18 brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011
- Maringoni, Gilberto. O destino dos negros após a Abolição. IPEA: 2011, Ano 8, Ed.80.
- Nascimento, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
- Ribeiro, Danielle. Considerações sobre o papel do “senso comum” em István Mészáros e Antonio Gramsci. São Paulo: UNESP - Revista Práxis e Hegemonia Popular, ano 4, n. 4, p. 147-166, jan./jul., 2019.

Silva, Deise R. Senso comum, ideologia e filosofia na constituição de conhecimento, consciência e prática política. São Paulo: Materialismo Storico, nº 2/2018 (vol. V), 2018.

Telles, V. S. . Pobreza e cidadania:dilemas do Brasil Contemporâneo. CADERNOS CRH, SALVADOR, v. 19, p. 8-21, 1993.

Telles, V. S. . Pobreza, Movimentos Sociais e Cultura Política: Notas Sobre As (Díficeis) Relações Entre Pobreza, Direitos e Democracia. In: DINIZ, Eli. (Org.). O BRASIL NO RASTRO DA CRISE. SÃO PAULO: Hucitec/Anpocs, 1994, v. , p. 225-243.

Wacquant, L. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: F. Bastos, 2001, Revan, 2003, 168p.